

МАЪМУРИЙ ОЛДИНИ ОЛИШ ЧОРАЛАРИ: ТУШУНЧАСИ ВА ТАСНИФИГА НАЗАРИЙ ЁНДАШУВЛАР

Ешниязов Айбек Зарипбаевич

Ўзбекистон Республикаси ИИВ масъул ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8233486>

Мақолада маъмурий олдини олиш чоралари тушунчаси, уларнинг таснифи бўйича маъмурий ҳуқуқ соҳаси олимларнинг турли фикрлари таҳлил қилинади. Муаллиф маъмурий олдини олиш чораларини мақсадига ва ҳуқуқни чеклов хусусиятига кўра таснифлаш лозимлиги ҳақида фикрларини асослашга ҳаракат қилган. Шунингдек маъмурий олдини олиш чоралари маъмурий-процессуал мажбурлов чоралари ўртасидаги ўзаро нисбатга изоҳ бериб ўтади.

Таянч сўзлар: маъмурий олдини олиш чоралари, маъмурий олдини олиш чораларининг таснифи, ички ишлар органлари томонидан қўлланиладиган маъмурий-процессуал мажбурлов чоралари

Маъмурий ҳуқуқ соҳасига оид илмий, юридик адабиётларда маъмурий мажбурлов алоҳида турларидан бири маъмурий олдини олиш институтининг хусусиятлари, ҳуқуқий табиати, мазмуни жуда кенг ёритилган. Маъмурий олдини олиш чоралари маъмурий мажбурловининг муҳим таркибий қисми сифатида маъмурий ҳуқуқ нормаларига мувофиқ қўлланиладиган ҳуқуқий мажбурловининг бир тури саналади. Маъмурий олдини олиш чоралари мажбурий хусусиятга эга бўлиб, дир ва уларнинг номидан келиб чиқадиган бўлсак, бу чоралар давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолияти соҳасидаги ҳуқуқий нормаларнинг бузилишининг олдини олиш учун фойдаланилади.

Ушбу фикримиздан маъмурий мажбурлов чораларини қуйидаги белгиларини келтириб ўтиш мумкин:

1) ушбу чоралар маъмурий ҳуқуқбузарликлар билан бевосита сабаб-оқибат боғлиқлигига эга бўлмайди;

2) ушбу чоралар давлат учун мажбурий моҳияти ҳокимият-бўйсиниш муносабатлари доирасидаги ҳаракатларни амалга оширишдан иборат бўлади;

3) улар қонунчиликда расман ўз ифодасини топган муайян ҳаракатларини бажариш (содир этиш) мажбуриятини юклаш ёки муайян ҳаракатларни тақиқлаш (чеклаш) назарда тутаяди.

Маъмурий олдини олиш чоралари аниқ профилактик йўналишга эга бўлса-да, уларни амалга ошириш давлат ҳокимиятининг ижро этувчи

буғинида давлат органлари ва уларнинг мансабдор шахсларининг мажбурий ва бир томонлама фаолият юритиши билан юзага келади.

Биз маъмурий олдини чораларини тушунчасига, унинг моҳиятига оид фикрлар, назарий қарашларни таҳлил қилар эканмиз, уларнинг айримлари хусусида тўхталиб ўтишни лозим топдик.

Айрим муаллифлар маъмурий олдини олиш чораларини шубҳасиз аҳамиятини эътироф этиб, улар мажбурий чораларга кирмаслигини таъкидлаб ўтади. Бу каби тадқиқотларда ички ишлар органларининг оила-турмуш соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар профилактикаси билан боғлиқ ваколатларини инobatга олиб умумий ва махсус чораларга ажратилганлигини кузатиш мумкин. Муаллифнинг фикрича, умумий олдини олиш чоралари (ҳуқуқий таълим, ҳуқуқий маълумотлар бериш, ҳуқуқий билимларини тарғиб қилиш ва ҳ.к.) ҳуқуқбузарлик содир этилиши сабаб ва шароитларини бартараф этишга, шахсларнинг ҳуқуқий онгини оширишга қаратилишини баён этади¹.

Албатта, муаллиф маъмурий олдини олиш чораларини ҳуқуқий тарғибот чораларига киритиши албатта бу чораларнинг мақсад ва вазифаларига мос келмайди. Ҳар қандай ҳолатда ҳам ушбу чоралар шахсдан у ёки бу ҳаракатни қилмасликка ёки аксинча ҳаракатларни содир этишга мажбурлайди, яъни мазкур чораларнинг энг асосий белгиси унинг мажбур этиш хусусиятига эгаллиги.

Бу борада маъмурий ҳуқуқ луғатида маъмурий мажбурлашни “жамиятнинг ҳаётини фаолиятида (жамоат тартибини сақлаш, йўл ҳаракати хавфсизлиги, рухсат бериш тизими, санитария, ёнғин хавфсизлиги ва бошқалар) ижтимоий нормалар ва қоидаларни бажариш мақсадида ижро этувчи ҳокимият соҳасида жисмоний ва юридик шахсларнинг муносиб хулқ-атворда бўлишини мажбурий таъминлаш усули” деб таъриф берилган. Бундан кўриниб турибдики, маъмурий мажбурлашнинг алоҳида белгиларидан бири унинг ижро этувчи ҳокимият соҳасида қўлланишидир. Шу билан бирга, маъмурий ҳуқуқ фанида ижро этувчи ҳокимият давлат ҳокимият органларининг тизими сифатида ифодаланади. Шу боис, маъмурий мажбурлашни ижро этувчи ҳокимият органлари фаолиятининг турли соҳаларида қўлланишини қайд этиш мумкин.

¹ *Гайдуков А. А.* Административно-правовое регулирование деятельности полиции по предупреждению и пресечению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2018. С. 18

Маъмурий мажбурлаш – қонунчилик ҳужжатлари билан қўриқланадиган ижтимоий муносабатларни муҳофаза қилиш мақсадида маъмурий ҳуқуқ нормаларида белгиланган тартибда давлат бошқаруви органлари томонидан қонунда назарда тутилган алоҳида ҳолларда судлар томонидан қўлланиладиган давлат мажбурловининг алоҳида туридир.

Мазкур тушунчада маъмурий мажбурлашнинг махсус белгилари сифатида уни қўлловчи субъектлар ҳамда мажбурий чораларни қўллаш тартибини белгиловчи нормаларни қайд этиш мумкин. Маъмурий мажбурлаш билан маъмурий-ҳуқуқий мажбурлаш ўртасидаги фарқ хусусида олимларимиз турли фикрлар билдиришган, маъмурий-ҳуқуқий мажбурлаш – ҳуқуққа хилоф хатти-ҳаракат содир этилиши муносабати билан маъмурий ҳуқуқ нормаларида белгиланган мажбурлаш чораларини функционал ҳокимият субъектлари томонидан қўлланиладиган давлат мажбурловининг алоҳида туридир, деб қайд этади¹. Ушбу тушунчада у маъмурий-ҳуқуқий мажбурлов субъекти сифатида функ-ционал ҳокимиятни кўрсатиб, фақат давлат органларигина маъмурий мажбурлаш субъекти бўла олиши мумкин, деган фикрни илгари сурган. Шунингдек “маъмурий мажбурлаш – давлат бошқаруви жараёнида маъмурий ҳуқуқбузарликнинг олдини олиш ва айбдорларни маъмурий жавобгарликка тортиш мақсадида кишиларнинг онгига ва хулқига руҳий, моддий ёки жисмоний таъсир кўрсатиш” деб ушбу институтнинг ҳуқуқий таърифига ойдинлик киритади.

Маъмурий олдини олиш чораларини таснифига тўхталсак, бу чоралар илмий юридик адабиётлар ушбу чораларни таснифига оид фикрлар таҳлили шуни кўрсатадики, мазкур чоралар мақсадига ва ҳуқуқий чеклов хусусиятига қараб таснифланиши баён этилган. Буларга:

Зарарли, хавfli ва оғир оқибатларни олдини олишган қаратилган чоралар (хавfli инфекция тарқалиш хавfli юзага келганида давлат чегарасининг муайян қисмини ёпиш, муайян ҳудудларда каратин эълон қилиш ва ҳ.к.);

Маъмурий ҳуқуқбузарлик ва жиноятларни олдини олишга қаратилган чоралар (ҳужжатларни текшириш, божхона кўриги);

¹ С.Муратаев ва бошқа. Маъмурий ҳуқуқ ва процесс. - Т.: TDYU nashriyoti, 2022. – Б.392.; Лебедева О. О. Применение отдельных принудительных мер административного предупреждения как самостоятельное административное производство в структуре административного процесса // Ленинградский юридический журнал. 2015. № 3. С. 203- 210.;

Субъектнинг муайян мажбуриятларни бажаришдан бўйин товлашиша тўсқинлик қилувчи чоралар (мажбурий тиббий кўриқдан ўтказиш ва бошқа.);

Жамоат хавфсизлигини таъминлашга қаратилган мажбурий даволаш олдини олиш чоралари (хавfli юқумли касалликка чалинган шахсларни мажбурий даволаш, руҳий касалларни мажбурий даволашга муассасаларига жойлаштириш) киради.

Ушбу чораларнинг айримлари хусусида қисқача ёритиб ўтамиз. Ўзбекистон Республикасининг “Аҳолининг санитария-эпидемиологик осойишталиги тўғрисида”ги қонунига асосан чекловчи тадбирлар (карантин) - юқумли ва паразитар касалликлар тарқалишининг олдини олишга қаратилган, хўжалик фаолияти ва бошқа фаолиятнинг алоҳида тартибини, аҳоли, транспорт воситалари, юклар ва (ёки) товарлар ҳаракатланишининг чекланишини назарда тутадиган маъмурий, тиббий-санитария чора-тадбирлари ва бошқа чора-тадбирлар тушунилади¹.

Ўзбекистон Республикасининг “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги қонунининг 17-моддасига мувофиқ ички ишлар органлари ходимлари ўз хизмат мажбуриятларини амалга ошириш чоғида фуқароларнинг шахсини тасдиқлайдиган ҳужжатларини текшириш, агар уларда қурол, ўқ-дорилар, портловчи, радиоактив ёки заҳарли моддалар, портлатиш қурилмалари, пиротехника буюмлари, гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари, психотроп моддалар, прекурсорлар ёхуд муомалада бўлиши тақиқланган ёки чекланган бошқа нарсалар бор деб ҳисоблашга асослар мавжуд бўлганда эса, фуқароларни шахсий кўриқдан ўтказишни, уларнинг ашёларини, қўл юкини, багажини кўриқдан ўтказишни амалга ошириш ҳамда мазкур нарсалар, воситаларни ва моддаларни олиб юриш ҳамда сақлаш учун қонуний асослар мавжуд бўлмаган тақдирда уларни олиб қўйиш ҳуқуқига эга².

Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги Божхона кодексининг 195-моддасига кўра божхона кўриги қўйилган пломбаларни, муҳрларни ёки божхона идентификациялашининг бошқа воситаларини бузган холда, текширилаётган объектларни ва уларнинг қисмларини бўлакларга ажратиб, демонтаж қилиб ёки бошқа йўллар билан уларнинг бутлигини бузиб, товарларнинг ўрамини ёки транспорт воситасининг юк жойланадиган бўлимини ёхуд идишларини, контейнерларни ва товарлар

¹ Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 34-сон, 451-м.

² Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2016 й., 38-сон, 438-м.

бўлган ёки бўлиши эҳтимоли бўлган бошқа жойларни очишни назарда тутди³.

Маъмурий олдини олиш чораларини таснифига оид олимларимиз қарашларни ўрганиш жараёнида рус олимаси О.Лебедованинг маъмурий олдини олиш чораларини мажбурий таъсир этиш усулидан келиб чиққан ҳолда таснифи эътиборимизни тортди. Унга асосан, маъмурий олдини олиш чораларини ҳуқуқни муҳофаза этиш хусусиятига эга бўлган мансабдор шахснинг ҳаракатларида ифодаланган чораларга, ҳуқуқий чекловни, маҳрум этишни, қўшимча мажбуриятлар юклашни назарда тутувчи ҳуқуқий норманинг санкциясида белгиланган чораларга ажратиш таклиф этилган³.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, маъмурий олдини олиш мажбурий чораларнинг қўлланилиши аксарият бир неча предметли қонунларда ўз ифодасини топган. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 2 апрелдаги “Жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган айрим тоифадаги шахслар устидан маъмурий назорат тўғрисида”ги ЎРҚ-532-сонли қонунига асосан назорат остидаги шахсларга нисбатан суднинг содир этилган қилмишнинг хусусияти ҳисобга олинган ҳолдаги қарори асосида қуйидаги маъмурий чекловлар белгиланиши мумкин:

яшаш жойидан сутканинг белгиланган вақтида ташқарида бўлишни тақиқлаш;

муайян жойларда бўлишни тақиқлаш;

суд томонидан белгиланган ҳудуд доирасидан ички ишлар органларининг рухсатсиз чиқишни тақиқлаш;

рўйхатдан ўтиш учун ҳар ойда бир мартадан тўрт мартагача ички ишлар органига (ички ишлар органининг таянч пунктига) келиш;

алкоголли ичимликларни истеъмол қилишни тақиқлаш.

Мазкур таъсир чораси ўз хусусиятига кўра, мажбурий олдини олиш чоралари бўлиб, процессуал жиҳатдан амалга ошириш тартиби ҳуқуқий тартибга солинмаган. Шу жиҳатдан ушбу чораларни қўллашни процессуал тартиби Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексда ўз ифодасини топиши мақсадга мувофиқ.

³ Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2016 й., 3(1)-сон, 31-м.

³ Лебедева О. О. Правовое регулирование применения принудительных мер административного предупреждения и пресечения: монография / под ред. А. И. Каплунова. СПб: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2019. С. 32.

Тадқиқотимиз предметидан четга чиқмасликни мақсад қилиб, ушбу масалага кенгроқ тўхталмасликни лозим топдик.

Кўриниб турибдики мазкур олдини олиш чораларини қўллашнинг процессуал тартибидаги фарқлар шундан иборатки, маъмурий иш юритиш юрисдиксияга оид ҳуқуқни қўллаш жараёнининг томонлар тортишувига асосланади, бошқа судлов тартиби эса “тергов” ва “тортишув” юрисдиксия жараёнининг турларини ҳам ўз ичига олади. Шу билан бирга, иккала ҳолатда ҳам санаб ўтилган олдини олиш чораларини қўллаш тартиби ишни қўзғатиш босқичининг судгача бўлган босқичларини ўз ичига олади, бунда контрол-назорат органининг ваколатли мансабдор шахси судга тақдим етиш учун зарур процессуал ҳужжатларни тайёрлайди.

Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексининг 122-моддасига асосан суд мажлисида ҳозир бўлмаган шахсга нисбатан суд жаримаси қўлланиши мумкин, бу ҳам кодексда гарчи алоҳида норма сифатида қайд этилмаган бўлса-да, мажбурий маъмурий процессуал чора ҳисобланади.

Бир қарашда ушбу мажбурлов чораларини маъмурий деб аташга асос йўқ, чунки улар давлат бошқарувида эмас, балки одил судловни амалга оширишда қўлланилади, уларни қўллаш бўйича қарор суд томонидан иш юритишни таъминлаш учун қабул қилинади.

Шу билан бирга, формал юридик нуқтаи назардан, ушбу чоралар маъмурий ишларни кўриб чиқишда маъмурий суд жараёнини таъминлаш учун қўлланилади. Иш маъмурий деб аталишига сабаб, МСИЮтК 38-моддасига кўра маъмурий орган, унинг мансабдор шахси тарафлардан бири сифатида иштирок этади. Ушбу Кодекснинг 40-моддасига асосан аризачи ва жавобгар маъмурий суд ишларини юритишдаги тарафлардир. Ўзларининг ҳуқуқлари ва қонун билан қўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида талаб тақдим этаётган ёки манфаатларини қўзлаб талаб тақдим этилган фуқаролар ва юридик шахслар аризачилардир. Ариза (шикоят) талаби қаратилган маъмурий органлар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва уларнинг мансабдор шахслари жавобгарлардир.

Умумий қоидага кўра, процессуал таъминлаш мажбурлаш чоралари санкция ҳисобланмайди. Булар ёрдамчи таъсир воситалари бўлиб, улар ҳуқуқий нормалар диспозицияси билан белгиланади ва индивидуал ҳуқуқни қўллаш актлари шаклида қўлланилади, улар ёрдамида иш юритишнинг тактик вазифалари ҳал қилинади.

Маъмурий ва маъмурий процессуал қонун ҳужжатларида назарда тутилган мажбурлаш чораларини қўллаш тартибини қисқача таҳлил қилиш қуйидаги хулосалар чиқариш имконини беради.

Биринчидан, маъмурий иш юритиш тўғрисидаги қонунчилик нафақат маъмурий процесс тушунчаси ва тузилишига, балки маъмурий мажбурлаш чораларининг тармоқ турлари ва тизимига ҳам янгича қарашни талаб этади.

Маъмурий процессуал қонунчиликдаги ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда, соҳавий мажбурлашнинг икки тури - маъмурий ва маъмурий процессуал турлари тўғрисида фикр юритишимизга асос юзага келади.

Қайд этилганидек, маъмурий мажбурлаш уч гуруҳдаги мажбурлаш чораларни ўз ичига олади: олдини олиш, чеклаш ва жазо. Маъмурий-процессуал мажбурлаш маъмурий-процессуал таъминлаш чоралари билан ифодаланади.

Иккинчидан, маъмурий жавобгарлик чораларини қўллашнинг процессуал шакли маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни юритиш ҳисобланади.

Маъмурий олдини олиш чораларини қўллашнинг процессуал шакли, уни амалга ошириш усули уни белгиловчи ҳуқуқий норманинг санкцияси билан белгиланади, МСИЮтКнинг 3-моддаси 1-қисмида назарда тутилган маъмурий иш юритиш предметига оид маъмурий олдини олишнинг айрим мажбурият чораларини қўллаш тўғрисидаги маъмурий иш юритиш ҳисобланади.

Ҳуқуқий норманинг диспозициясида назарда тутилган мажбурий таъсир этиш усули сифатида процедуравий (моддий-ҳуқуқий) тартибда маъмурий чеклаш чоралари, маъмурий-процессуал таъминлаш чоралари ва маъмурий олдини олиш қўлланилади.

Шу билан бирга, маъмурий процессуал таъминлаш чораларини қўллаш тартиблари, моҳиятига кўра, маъмурий процессуал фаолиятга узвий боғлиқ бўлиб, тегишли иш юритишни таъминлайдиган мажбурий процессуал ҳаракатлардир.

Шундай қилиб, тадқиқот мавзуси доирасида ҳуқуқшунос-олимларнинг мавжуд позицияларини, илмий қарашларни ҳисобга олган ҳолда, биз ушбу чора мажмуининг мажбурлаш хусусиятини алоҳида эътироф этиб, бу императив ва бир томонлама ҳаракатларни амалга оширишда ифодаланади. Маъмурий олдини олиш чораларини амалга ошириш учун

асос сифатида қонун ҳужжатларида махсус назарда тутилган қоидаларга қатъий риоя этилиши билан изоҳланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Гайдуков А. А. Административно-правовое регулирование деятельности полиции по предупреждению и пресечению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2018. С. 18
2. С.Муратаев ва бошқа. Маъмурий ҳуқуқ ва процесс. - Т.: TDYU nashriyoti, 2022. – Б.392.; Лебедева О. О. Применение отдельных принудительных мер административного предупреждения как самостоятельное административное производство в структуре административного процесса // Ленинградский юридический журнал. 2015. № 3. С. 203- 210.;
3. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 34-сон, 451-м.
4. Лебедева О. О. Правовое регулирование применения принудительных мер административного предупреждения и пресечения: монография / под ред. А. И. Каплунова. СПб: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2019. С. 32.

